
A IMPORTÂNCIA DE UMA METODOLOGIA ASSERTIVA PARA A ELABORAÇÃO DE UM MAPA DE RISCOS PARA AMBIENTES LABORATORIAIS DE UMA UNIVERSIDADE

Guilherme F. Ferreira¹, Diogo A. Colvero¹

¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás
Alameda Ingá, quadra B, bloco 5, s/n - Chácara Califórnia, 74.690-900, Goiânia/GO - Brasil
guilhermeferreira2@discente.ufg.br, diogocolvero@ufg.br

Resumo. Independentemente da cultura de segurança de uma empresa, um ambiente de trabalho apresenta condições de risco à saúde e à segurança de seus trabalhadores. Com o intuito de minimizar tais riscos, a legislação brasileira define regras e parâmetros para aumentar a segurança do trabalho, trazendo consigo métodos que devem ser utilizados pelas instituições, tais como o mapa de riscos. Assim, o objetivo deste estudo foi apresentar a criação de uma metodologia que seja assertiva para a elaboração de um mapa de risco em ambientes laborais acadêmicos. Para isso, buscou-se, em primeiro lugar, a compreensão da legislação vigente e suas determinações. Por conseguinte, formulou-se um questionário que abrangesse os diferentes riscos laborais, que deve ser aplicado aos colaboradores, de modo que nenhum risco seja ignorado. Como resultado, houve entendimento legal das normativas, seguindo para a criação de uma matriz para determinar a intensidade dos riscos, a qual é acompanhada e suportada por percepções qualitativas dos usuários. Ao final, espera-se que este estudo se torne um material de apoio para instituições que necessitem elaborar mapas de riscos.

Palavras-chave: Laboratórios. Riscos ocupacionais. Segurança do trabalho. Ambiente laboral.

INTRODUÇÃO

Segundo Pinto (2014), o mapa de risco é um instrumento de prevenção e orientação acerca dos riscos existentes, o qual deve ser elaborado para ambientes onde o profissional esteja exposto a algum tipo de risco. Esta técnica de representação gráfica utiliza uma linguagem visual e com informações técnicas para orientar acerca dos riscos existentes, além de prevenir possíveis acidentes de trabalho. O mapa de risco deve ser fixado em um local de

fácil visualização, contendo informações relativas aos riscos oriundos de diversos elementos do processo de trabalho, como reagentes, equipamentos e procedimentos (NEVES et. al, 2006).

De acordo com Pereira, et al. (2012) o mapa de risco traz benefícios como a identificação prévia dos riscos existentes no local, além de contribuir para a conscientização quanto ao uso adequado das medidas de proteção e equipamentos de proteção individual e coletiva. O mapa de risco dá subsídios para que a instituição tome medidas de segurança do trabalho que permitam reduzir os gastos com doenças, acidentes, indenizações trabalhistas, entre outros.

Todavia, para Mota e Frota (2013) há poucos estudos acerca de mapa de riscos em ambientes laborais, o que dificulta o aprofundamento e disseminação do conhecimento na temática. Em 2008, Miranzi, et al. publicaram um estudo referente a acidentes de trabalho entre os trabalhadores de uma universidade pública. O estudo foi feito com dados coletados entre 2000 e 2005 na área da saúde em um Hospital Universitário. Os autores estimam um sub-registro de 56,6% relativo às informações do Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM e ausência de emissão de comunicação de acidente de trabalho – CAT em 95,1% dos casos elegíveis.

Neste cenário, a elaboração do mapa de riscos é uma ferramenta essencial para o controle e mitigação dos riscos presentes no local de trabalho. Além disso, é mais uma ferramenta que visa comprometer e envolver os trabalhadores na conscientização da importância da segurança do trabalho. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi apresentar a criação de uma metodologia que seja assertiva para a elaboração de um mapa de risco em ambientes laborais acadêmicos.

DESENVOLVIMENTO

A fim de determinar a importância da elaboração de um mapa de riscos para os diversos ambientes de uma universidade, torna-se necessário a observação detalhada e a seguinte compreensão dos seguintes tópicos.

Legislação aplicável

Para a devida elaboração de um mapa de risco, a legislação aplicável inclui, mas não se limita às seguintes normas e diretrizes:

- I. **Constituição Federal de 1988:** Estabelece direitos fundamentais dos trabalhadores, incluindo o direito à saúde e segurança no trabalho. A Constituição serve de base para a elaboração e aplicação de legislações relacionadas à segurança ocupacional (Brasil, 1988).
- II. **Normas Regulamentadoras (NRs):** São normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que regulamenta questões específicas relacionadas à segurança e saúde no trabalho. As principais NRs relevantes para este relatório incluem:
 - **NR 4, de 1978 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT):** Estabelece a obrigatoriedade da criação e organização dos SESMT nas empresas, com o objetivo de promover a saúde e a integridade física dos trabalhadores, por meio de uma equipe especializada em segurança e saúde do trabalho (BRASIL, 1978).
 - **NR 5, de 1978 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA):** Define a constituição e as funções da CIPA, que tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho (BRASIL, 1978).
 - **NR 12, de 1978 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos:** Regula as medidas de segurança para o uso de máquinas e equipamentos, visando prevenir acidentes e lesões (BRASIL, 1978).
 - **NR 15, de 1978 - Atividades e Operações Insalubres:** Trata das atividades e operações consideradas insalubres, definindo os limites de tolerância para exposição a agentes nocivos à saúde. (BRASIL, 1978).
 - **Portaria MTP n.º 422 (Altera a NR-05), de 7 de outubro de 2021:** Determina que os mapas de riscos deixem de ser obrigatórios para as empresas. A nova obrigatoriedade é

- registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores por meio do mapa de risco ou outra técnica/ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência (BRASIL, 2021).
- III. Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977: Dispõe sobre a segurança e saúde no trabalho, estabelecendo normas e exigências para a proteção dos trabalhadores. Essa lei é um marco na regulamentação da segurança ocupacional e orienta a criação de normas e procedimentos (BRASIL, 1977).
- IV. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991: Trata dos planos de benefícios da Previdência Social, incluindo a cobertura de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Define a responsabilidade dos empregadores em relação aos acidentes e doenças relacionados ao trabalho (BRASIL, 1991).
- V. Portaria n.º 5, de 17 de agosto de 1992: Altera a Norma Regulamentadora n.º 9 definindo a obrigatoriedade da elaboração de mapa de riscos ambientais (BRASIL, 1992).

Definições

Segundo o artigo 19 da Lei n.º 8.213 (BRASIL, 1991), acidente do trabalho é definido como um evento consequente do exercício laboral a serviço de uma empresa e/ou instituição, que os trabalhadores podem sofrer. De modo a provocar uma lesão física ou um dano funcional ou emocional, que pode causar a redução ou a perda, temporária ou permanente, da capacidade de trabalhar ou, em situações mais extremas, a morte do colaborador: Desta forma, acidente do trabalho é aquele que gera perda ou redução da capacidade para o trabalho, se relacionando com a capacidade para execução do trabalho.

Analogamente, pode-se entender que, para haver um acidente do trabalho, é necessário, antes de ocorrer a presença de um risco, o qual se consuma quando há o acidente. É importante definirmos e diferenciarmos riscos de perigos. Perigos, é uma condição que tem a capacidade inerente de causar lesões, doenças ou danos à propriedade. Por outro lado, risco é a probabilidade de que esse perigo realmente cause algum dano, considerando tanto a frequência de exposição ao perigo quanto a gravidade das possíveis consequências. Portanto,

o risco é a combinação da chance da concretização dos perigos e dos possíveis impactos associados.

Classificação dos riscos

Os principais riscos ocupacionais se dividem em cinco principais categorias: riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidentes, conforme apresentados na Tab. 1.

Tabela 1. Grupos e classificação dos diversos riscos

GRUPO 1 VERDE	GRUPO 2 VERMELHO	GRUPO 3 MARROM	GRUPO 4 AMARELO	GRUPO 5 AZUL
Riscos Físicos	Riscos Químicos	Riscos Biológicos	Riscos Ergonômicos	Riscos Acidentes
Ruídos	Poeiras	Bactérias	Esforço físico intenso	Arranjo físico inadequado
Vibrações	Fumos	Protozoários	Levantamento e transporte manual de peso	Máquinas e equipamentos sem proteção
Radiações não-ionizantes	Névoas	Fungos	Exigência de postura inadequada	Ferramentas inadequadas ou defeituosas
Radiações ionizantes	Neblinas	Parasitas	Controle rígido de produtividade	Iluminação inadequada
Frio	Vapores	-	Trabalho em turno e noturno	Probabilidade de incêndio ou explosão
Umidade	Substâncias químicas em geral	-	Jornadas de trabalho prolongadas	Armazenamento inadequado
Pressões anormais	-	-	Monotonia e repetitividade	Animais peçonhentos

Fonte: Adaptado de SEGPLAN (2021).

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento de uma metodologia assertiva de elaboração de um mapa de riscos para ambientes laborais de uma universidade, primeiramente foi necessário fazer um levantamento dos principais documentos legais e normativas vigentes acerca da segurança do trabalho.

As principais leis observadas para este estudo foram:

- Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977 (Brasil, 1977);
- Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988);
- Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991 (Brasil, 1991);
- Portaria n.º 13, de 17 de agosto de 1992 (Brasil, 1992).

Além das legislações supracitadas, foi necessário compreender as definições das NRs, que são normas definidas pelo MTE.

Também foi necessário avaliar relatórios e documentos do estado de Goiás que trouxessem definições acerca da elaboração de um mapa de riscos. Neste sentido, destaca-se o Manual de Elaboração Mapa de Riscos, organizado, no ano de 2021, pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN (2021), no qual estão estabelecidos aspectos fundamentais para a elaboração de um mapa de riscos, tais como:

- A classificação dos cinco tipos de riscos existentes;
- Os principais agentes de riscos para cada tipo de risco;
- Definição e como se deve elaborar um mapa de riscos;
- Localização em que se deve colocar o mapa de riscos do ambiente avaliado, dentre outros.

No manual da SEGPLAN estão definidas ainda as sete principais etapas do mapeamento dos riscos em um ambiente laboral, sendo que cinco destas fases foram definidas como referência para este estudo: levantamento dos riscos; elaboração do mapa; análise dos riscos;

elaboração do relatório e apresentação do trabalho. Importante destacar ainda que cada risco identificado será avaliado de acordo com a sua intensidade, podendo ser baixo, médio ou alto (SEGPLAN, 2021).

Depois de finalizada a etapa dos aspectos legais, normativos e de relatórios, partiu-se para a definição de um modelo de questionário. Este documento deve ser aplicado com os colaboradores dos ambientes laborais e pelos próprios agentes mapeadores (pessoas que aplicam os questionários e elaboram o mapa de riscos), para que se consiga uma compreensão abrangente e detalhada dos riscos existentes nos ambientes avaliados. Para o presente estudo utilizou-se como referência o questionário elaborado em estudo de Katakí (2023), em que o autor aplica questionários para a elaboração de mapas de riscos para um laboratório de fundição e soldagem de uma universidade.

Por fim, é necessário que os *layouts* dos ambientes sejam atualizados para coerência com a atualidade do local. Além disso, como os questionários serão aplicados com todas as pessoas que atuam no ambiente a ser avaliado, além de ser respondido pelo próprio agente mapeador, haverá riscos que serão identificados por todos os colaboradores, mas que poderão ser considerados com intensidades diferentes. Para resolver este aspecto, deve-se fazer uma medição quantitativa desta intensidade de acordo com o que as normas dizem sobre o assunto. Contudo, para riscos que não são mensuráveis, é preciso encontrar outras formas de se definir qual a intensidade deste risco. Para esta nova situação, adotou-se o modelo de matriz de identificação dos riscos, elaborado por estudo da Universidade Federal do Pará – UFPA (2023) e que foi adaptado, no presente estudo, para a realidade dos riscos avaliados a partir da resposta de dois ou mais questionários.

Com estas três etapas principais definidas, é possível elaborar um mapa de riscos que consiga captar os agentes de riscos para cada um dos riscos existentes, além de serem avaliados com o nível de intensidade mais adequado.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise realizada direcionou para uma elaboração de mapas de riscos a partir de uma avaliação qualiquantitativa, tendo como foco levar em conta tanto a percepção dos usuários de cada ambiente, quanto a mensuração de parâmetros, uma vez que esta análise quantitativa ainda serve de suporte para a avaliação qualitativa feita pelas pessoas que utilizam cada laboratório.

Documentos legais, normas e relatórios técnicos

A legislação foi de fundamental importância para a criação de uma metodologia assertiva de análise de riscos para elaboração de mapas. É a partir dos documentos legais e normativas que foram definidos, desde os critérios de identificação dos agentes de risco, até os parâmetros para sua representação visual. Desta forma, o entendimento das NRs, de legislações e de relatórios técnicos, como o Manual da SEGPLAN (2021), permitiu a definição de elementos-chave para o mapa de riscos: o tamanho das circunferências que determinam a intensidade dos riscos, a codificação de cores, a classificação dos tipos de riscos e, a inserção de informações úteis, como números de emergência e número de usuários do ambiente laboral.

Método de avaliação qualitativa dos agentes de risco ocupacionais

Para a definição qualitativa da intensidade de risco de cada ambiente avaliado, elaborou-se um questionário, por meio do *Google Formulários*, abrangendo cada aspecto de risco, com seus respectivos agentes, classificações, e intensidade, baseada na escala de probabilidade e impacto.

Matriz de riscos ocupacionais

Para a definição da intensidade de risco de cada ambiente avaliado (intensidade alta, média ou baixa), utilizou-se um estudo que, a partir das escalas de probabilidade e de impacto, obtém-se valores que, inseridos em uma matriz de risco, resultam em um valor de intensidade.

Na Tab. 2 está apresentada a classificação da escala de probabilidade, um instrumento de avaliação quantitativa que permite a mensuração e a classificação do nível de probabilidade de um evento ocorrer. Sendo que a escala de valoração da probabilidade varia de 1 (probabilidade muito baixa de o evento ocorrer) a 5 (probabilidade muito alta do evento ocorrer).

Tabela 2. Escala de classificação de probabilidade

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Prob.	Peso	Descrição
Muito Baixa	1	O evento poderá ocorrer em situações excepcionais. Não há indícios que sinalizem a ocorrência do evento, sendo improvável que o mesmo ocorra.
Baixa	2	O evento tem um histórico de baixa frequência de ocorrências, sendo que pode ocorrer de forma inesperada ou causal.
Média	3	O evento se repete com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta	4	O evento se repete com elevada frequência ou sua ocorrência é esperada, pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta	5	O evento possui um histórico de frequência rotineira/constante, ou seja, é praticamente certo que o evento irá ocorrer.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em UFPA (2020).

Na Tab. 3 está apresentada a classificação de impacto, um instrumento de avaliação quantitativa que permite a mensuração e a classificação do nível de impacto que determinado evento, ao ocorrer, provocaria. Sendo que a escala de valoração do impacto varia de 1 (impacto do evento ocorrido é muito baixo) a 5 (impacto do evento ocorrido é muito alto).

Tabela 3. Escala de classificação de impacto

ESCALA DE IMPACTO		
Impacto	Peso	Descrição
Muito Baixo	1	Quando o evento ocorre não causa nenhum dano/problema ao desenvolvimento do trabalho ou a saúde/bem-estar do(a) trabalhador(a).
Baixo	2	Quando o evento ocorre compromete em alguma medida o trabalho e/ou a saúde/bem-estar do(a) trabalhador(a), mas não impede o alcance da maior parte do desenvolvimento laboral.
Médio	3	Quando o evento ocorre compromete razoavelmente o desenvolvimento do trabalho e/ou a saúde/bem-estar do(a) trabalhador(a), porém é algo recuperável quando ocorre.
Alto	4	Quando o evento ocorre compromete a maior parte do desenvolvimento do trabalho, assim como pode trazer danos à saúde e/ou bem-estar do(a) trabalhador(a), sendo o impacto gerado de difícil reversão.
Muito Alto	5	Quando o evento ocorre compromete totalmente o desenvolvimento do trabalho e/ou a saúde/bem-estar do(a) trabalhador(a), sendo irreversível.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em UFPA (2020).

Em seguida, na Tab. 4 está apresentada a Matriz de Probabilidade x Impacto, que representa um instrumento quantitativo que permitirá classificar o nível de risco.

Tabela 4. Matriz de Probabilidade x Impacto

MATRIZ DE RISCO DA UFG							
Impacto	Muito Alto 5		5 RM	10 RM	15 RA	20 RMA	25 RMA
	Alto 4		4 RB	8 RM	12 RA	16 RA	20 RMA
	Médio 3		3 RB	6 RM	9 RM	12 RA	15 RA
	Baixo 2		2 RMB	4 RB	6 RM	8 RM	10 RM
	Muito Baixo 1		1 RMB	2 RMB	3 RB	4 RB	5 RM
			Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
			Probabilidade				
Legenda: RMB: Risco Muito Baixo; RB: Risco Baixo; RM: Risco Médio; RA: Risco Alto; RMA: Risco Muito Alto.							

Fonte: Elaborado pelos autores com base em UFPA (2020).

Por fim, na Tab. 5, está apresentada, de forma escalar, a classificação do nível de risco para cada agente de risco identificado em determinado ambiente laboral. De modo que, a partir do nível do risco torna-se possível determinar a intensidade do nível de cada agente de risco avaliado. Quanto maior a valoração obtida na matriz de risco, maior será a intensidade do risco.

Tabela 5. Classificação do nível de risco

Classificação do Nível de Risco na UFG	
Intensidade do Risco	Escala
Baixo	1 a 4
Médio	5 a 10
Alto	11 a 25

Fonte: Elaborado pelos autores com base em UFPA (2020).

Importância e destaque destes métodos

Desta forma, o presente método para criação de mapas de risco, prova sua importância pela capacidade de fornecer uma avaliação detalhada e precisa dos riscos ocupacionais. Neste sentido, a combinação de análises qualitativas e quantitativas permitiu uma compreensão mais completa dos riscos, equilibrando dados objetivos com a percepção dos usuários. Este processo fortaleceu a prevenção de acidentes ao integrar diferentes perspectivas e promover uma visão mais ampla dos riscos presentes no ambiente de trabalho.

Ademais, o uso de uma matriz de risco facilitou a classificação estruturada dos riscos, fornecendo um suporte lógico e técnico à avaliação. Enquanto a coleta de dados qualitativos, trouxe *insights* do cotidiano, tornando o processo mais realista e contextualizado, gerando, assim, decisões mais seguras e eficazes na prevenção de acidentes em laboratórios universitários.

CONCLUSÕES

A implementação de uma metodologia robusta e assertiva para a criação de mapas de risco em ambientes laboratoriais universitários é essencial para a promoção de um ambiente

de trabalho seguro e saudável. A combinação de análises quantitativas, com o uso de matrizes de probabilidade e impacto, e qualitativas, por meio de questionários aplicados aos usuários, permite uma avaliação precisa e abrangente dos riscos, resultando no alinhamento da percepção dos trabalhadores à realidade técnica dos riscos.

Esse método não apenas contribui para a redução de acidentes e doenças ocupacionais, mas também fortalece a cultura de segurança dentro dos laboratórios de uma universidade, envolvendo ativamente os seus usuários. Assim, a adoção de um mapa de risco elaborado com a metodologia correta se mostra um recurso indispensável para a identificação e prevenção de possíveis incidentes, garantindo um ambiente mais seguro e produtivo.

Por fim, espera-se que esta abordagem sirva de referência para a elaboração de mapas de risco em ambientes acadêmicos, mas também podendo ser estendidos a empresas e indústrias que desejem fazer um mapa de riscos detalhado, o que contribui para uma gestão de riscos mais eficaz, consciente e completa.

Agradecimentos. Os autores agradecem o Projeto “Desenvolvimento e Aplicação de uma Metodologia para Identificação de Riscos em Espaços Laborais com Foco na Segurança do Trabalho”, vinculado à Universidade Federal de Goiás (C.C. 14.251 – FUNAPE), pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1991. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 7 nov. 2024.
- BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 1991. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18213cons.htm. Acesso em: 08 nov. 2024
- BRASIL. Ministério do Trabalho e da Administração. Portaria nº 5, de 17 de agosto de 1992. Altera a Norma Regulamentadora nº 9 estabelecendo a obrigatoriedade da elaboração de Mapa de Riscos Ambientais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 ago. 1992.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 4 - Serviços especializados em segurança e medicina do

trabalho. Portaria n.º 2.318, de 03 de agosto de 2022. Brasília, DF: MTE, 2022.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Portaria n.º 3.214, de 08 de junho de 1978. Brasília, DF: MTE, 1978.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Portaria n.º 3.214, de 08 de junho de 1978. Brasília, DF: MTE, 1978.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 15 - Atividades e Operações Insalubres. Portaria n.º 3.214, de 08 de junho de 1978. Brasília, DF: MTE, 1978.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Portaria n.º 422 (Altera a NR-05), de 07 de outubro de 2021. Brasília, DF: MTP, 2021.

KATAKI, Thiago Henrique Gomes. Implementação do Programa 5S em Laboratório de Soldagem e Fundição de uma Universidade. 2023. Monografia – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023

MIRANZI, et. al. Acidentes de Trabalho entre os Trabalhadores de uma Universidade Pública, Rev. bras. Saúde ocupacional, São Paulo, 33 (118): 40-47, 2008.

MOTA, Tamyris T.; FROTA, Oleci P. A implantação do Mapa de Riscos no ambiente de trabalho: revisão integrativa acerca de técnicas inovadoras. Revista Saúde e Pesquisa. Rio de Janeiro, vol.6, no. 3, p. 495-501, dez. 2013.

NEVES, W. B. et al. Mapa de risco em laboratório clínico. Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento. Recife, p. 78, 2006.

PEREIRA, M. E. de C. et al. A Importância da abordagem contextual no ensino de biossegurança. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 6, 1643-1648, 2012.

PINTO, V. M. A importância do mapa de risco para a prevenção de acidentes de trabalho em cozinhas/copas de hospitais do interior do Rio Grande do Sul/RS. Saúde (Santa Maria), 2014.

SEGPLAN – Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento. Gerência de Saúde e Prevenção da Superintendência Central de Recursos Humanos. Manual de elaboração mapa de riscos. Goiânia/GO, 16 p., 2021.

UFPA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Manual de Gestão de Riscos Organizacionais da UFPA. Versão 2, 30 abr. 2020. Disponível em: <https://portal.ufpa.br/index.php/transparencia-publica>. Acesso em: 7 nov. 2024.